

Получение энергии за счет подъемной силы волны и преобразование в энергию вращения вала и генератора

Шарков Андрей Михайлович, автор проекта

Аннотация. Океан - природный источник энергии, накапливает в себе энергию ветра и солнца на значительной площади и превращает её в энергию волн и течений. Волновая энергия обладает более высокой по сравнению с ветром и солнцем плотностью энергии, наша задача извлечь пользу из возникающих колебательных движений поверхности океана.

Ключевые слова: гидроэнергопроект; волновой преобразователь; колебание огромной массы.

Волнение океанов, морей это неисчерпаемый источник энергии, часто приводящее к большим катастрофам и огромным разрушениям. К стихиям ведет энергия, накопленная огромной площадью водной поверхности. Вода обладает высокой плотностью, поэтому волна представляет, из себя огромную массу воды, поднятую над уровнем моря и передвигающуюся со средней скоростью 60 км/час, а все это не малая энергия которую можно направить во благо людей. Еще одно достоинство волнения - его повсеместность, благодаря чему оно доступно широкому кругу прибрежных потребителей. Ученые давно рассуждают о том, как получить пользу с разрушительной энергии волны. Существует около 1000 различных проектов, направленных на извлечение энергии морей и океанов, практически все они направлены, на получение энергии за счет изгибов водной поверхности морей, и мало учитываются остальные свойства воды, такие как: плотность, глубина, скорость волны.

Что бы понять, как получать волновую энергию нужно представить. Что такое волна? Какие у неё есть свойства. Волна — это подъем над уровнем моря огромной массы воды. Первое свойство волны, это подъем предметов на уровень своей высоты, чья средняя плотность ниже плотности воды. Предметы как инородные тела выталкиваются на гребень волны, поглощая её энергию, масса этих объектов может быть различной, собственно, как и объем, но чем больше масса поднимаемого предмета, тем больше энергии затрачивает волна на его подъем. Волна способна поднимать огромную массу, мы можем увидеть колебание на волнах: морских лайнеров, танкеров, сухогрузов весом в несколько сотен тонн. Подъем на вершину волны предметов различной массы, зависит от некоторых факторов, главное, чтобы скорость всплытия объекта, была выше скорости подъема волны в определенной точке. Скорость всплытия тела в жидкостной среде, зависит от разницы соотношения, средней плотности вещества и плотности самой жидкости. В нашем случае (рис. 1.) понтон, состоящий из груза и воздушной камеры или поплавка, будет иметь среднюю плотность, более чем в два раза меньше чем плотность морской воды, чего с излишком будет достаточно для всплытия при любом волнении. Второе свойство волны — это подъем предметов одного объема и разной массы на одинаковую высоту с условием, если средняя плотность обоих предметов будет, ниже плотности морской воды (рис.2.) на котором видно, что высота подъема, h_A и h_B , двух объектов разной массы будут равны. Масса объекта А 100кг, масса объекта В 1000кг.

Рис.1. Понтон.

Рис.2. Подъем волной разных масс.

Способность волны выталкивать предметы, создает возможность производить колебание груза, обладающего огромной массой, а так как колебание, не только подъем массы, но и опускание её, то возможность получения энергии увеличивается, вдвое.

Получение энергии напрямую зависит от высоты волны и величины массы поднимаемого и опускаемого предмета. Но какова может быть предельная масса поднимаемого объекта и от чего она зависит? В первую очередь масса груза зависит от объема поплавка, а вот объем поплавка зависит от толщи воды или глубины водоема. Таким образом, масса может быть велика на столько, на сколько нам позволяет это глубина, в данном месте моря, конечно учитывая возможности используемой конструкции.

Способы передачи и производства энергии.

Волна способна поднимать различные объекты, имеющие значительную массу и нам необходим механизм, способный преобразовывать колебание этой массы и эффективно переводить, во вращение генератора. В основе любого волнового преобразователя лежит, рабочее тело. Рабочее тело, находится в непосредственном контакте с водой, совершая те или иные движения, необходимые для дальнейшего преобразования энергии и является основным источником получения энергии волны. В нашем случае рабочим телом, является понтон (рис.1.) разделенный на две части верхняя груз нижняя пустая полость или поплавок.

Морская поверхность — это граница между средами с разной плотностью, воздушным и водным пространством, между ними мы создаем противодействие, под воду помещаем поплавок, а над водой помещаем груз, этот способ заставляет понтон производить работу, подъема и опускания массы, необходимой для производства энергии. Понтон, не обремененный грузом, совершает работу подъема и опускания лишь веса собственного тела, вырабатываемая им энергия будет незначительна, а чем большую массу мы заставляем колебаться, тем больше энергии мы забираем у волны.

Силовой преобразователь — предназначен для преобразования энергии, запасенной рабочим телом механической энергии в энергию, пригодную для передачи на расстояние. В качестве силовых преобразователей выступают, как правило, гидравлические поршневые насосы, зубчатые, цепные, тросовые передачи, гидравлические турбины и водяные колеса, воздушные

турбины. В существующих проектах волновых преобразователей, чаще всего используют гидравлические турбины, но их использование в данном случае не рационально, на разгон гидротурбины тратится достаточное количество КПД. Мы имеем колебание твердых массивных объектов и данный механизм, использовать не целесообразно. Пойдем путем преобразования передачи через зубчатые механизмы, это удобно, а главное, что между колебанием груза и вращением генератора энергия наиболее сохраняема. При непосредственной передаче энергии рабочего тела на генератор будем использовать вал. Понтон - являющийся рабочим телом, оснастим, соединенными между собой на строго определенном расстоянии тремя зубчатыми рейками, зубцами повернутыми друг к другу или к центру понтона, две зубчатые рейки по краям, одна в середине понтона (рис.3). Совместно зубчатые рейки и понтон составляют рабочий механизм, который переводит вертикальное колебание, во вращение вала.

Рис. 3. Механизм передачи волновой энергии. Описание обозначений (рис.3. и рис.4.): 1. Понтон. 2. Груз. 3. Поплавок. 4. Зубчатая рейка. 5. Опора. 6. Вал. 7. Спиральная пружина. 8. Ограничитель. 9. Редуктор. 10. Генератор. 11. Зубчатый барабан. 12. Диск, с храповым механизмом. 13. Шарнир. 14. рессора. 15. Замки храпового механизма.

Рис.4. Механизм преобразования.

Краткое описание действия механизма передачи волновой энергии с понтона на генератор. Вертикальное колебание груза и поплавок, по с помощью зубчатой рейки, передается на вал, вал вращается в одну сторону, за счет храповых механизмов. Вал, вращаясь в одну сторону, закручивает спиральную пружину, пружина, затягивается и увеличивает давление, до тех пор, пока не преодолеет барьер сопротивления со стороны редуктора, который в свою очередь разгоняет генератор. За счет колебания большой массы груза, величины волны и в зависимости от сопротивления генератора, возможность раскручивания генератора может достичь свыше 1000 об./мин.

Теперь рассмотрим схему передачи энергии поочередно со всеми тонкостями процесса. Зубчатые рейки фиксированы в одном положении, за счет ограничителей, зубцы которых смотрят друг на друга. Между тремя рейками, находятся три диска, внутри которых располагаются храповые механизмы, (рис.4) заставляющие вал вращаться в одну сторону. Давление оказывается на противоположные края диска, отсюда, движение вала происходит в одну сторону, потому что, две крайние зубчатые рейки, заставляют вращаться вал при поднимании понтона, одна средняя, вращает вал при опускании понтона, создавая поочередно, непрерывное движение вала в одну сторону. Рабочий механизм вращает вал, как при подъеме, так и при опускании. Вал с дисками, фиксирует зубчатые рейки в одном положении, заставляя их двигаться строго в вертикальном положении, при этом, не дает понтону вращаться. Вертикальное движение понтона с зубчатыми рейками, передается на диски, внутри которых находится храповой механизм. Замки храпового механизма, соединяются с зубцами вала, зубцы вала скошены, таким образом, что вал производит движение только по часовой стрелке, (рис.4.). Обратному движению вала мешает поочередно приложенная сила, понтона и зубчатой рейки. При обратном движении зубчатых реек, замки храпового механизма движению не препятствуют. Из всех замков храпового механизма, всего один участвует в движении вала, из-за неравномерного сочленения с зубцами вала, это необходимо для уменьшения холостого хода. От величины зубцов вала и количества замков храпового механизма, зависит возможность получения энергии, даже, с самой малой волны. Спиральная пружина играет одну из основных ролей конструкции, она создает необходимые условия для работы, как понтона, так и регулирует работу генератора. Вал вращаясь, закручивает пружину, так как спиральная пружина внутренним концом присоединена к нему, а наружной конец присоединен к барабану внутри которого, спиральная пружина и находится, центральная часть барабана стоит на валу на подшипниках, обод по краям барабана оснащен зубцами, который передает вращения шестеренкам редуктора. Спиральная пружина закручиваясь, накапливает в себе энергию, нагнетая давление на редуктор, но обратно затрудняет ход вала, а вал замедляет всплытие и свободное падение понтона, волна, стараясь опередить всплытие и опускание понтона, усиливает работу последнего, заставляя производить

наибольшее давление, вал начинает вращаться с большим усилием, поддерживая напряжение спиральной пружины. Спиральная пружина, производит давление на редуктор, более плавно и постоянно без рывков, что создает стабильное вращение генератора. Количество оборотов генератора регулируется с помощью редуктора и зависит от количества и диаметра работающих, в нем шестеренок, а работа редуктора, зависит от общего веса поднимаемого и опускаемого груза, поэтому расчет всей конструкции должен вестись на основе поднимаемого груза. К примеру; поплавок, объем которого исходя из плотности воды, должен превышать массу груза вдвое, так как одна часть, необходима для всплытия самого груза, а вторая, должна производить вращение вала, преодолевая давление спиральной пружины, при подъеме волны. Давление спиральной пружины на понтон, зависит от сопротивления редуктора. Так же от величины массы груза будут зависеть, уровень затягивания спиральной пружины и количества оборотов генератора.

Конструкция устроена, так что может регулироваться и перестраиваться, можно увеличивать и уменьшать: количество понтонов, массу груза, количество спиральных пружин, количество шестеренок в редукторе, количество оборотов генератора. Вал состоит из секции, секция рассчитана на один понтон, при наличии дополнительных опор, возможно, увеличение вала. Большим преимуществом служит то, что все механизмы находятся над поверхностью воды, в воде находятся только опоры и нижняя часть понтона, что приводит к уменьшению затрат при необходимости проведения подводных работ, как при установке конструкции, так и при проведении ремонтных работ.

Основной принцип работы проекта.

Существует несколько способов передачи энергии с рабочего тела на вал: зубчатая рейка, цепная передача, шестереночная передача, но принцип работы механизма конструкции сводится к одному. Одностороннее движение вала, закручивая пружину, через редуктор, увеличивает количество оборотов генератора, где храповой механизм и пружина регулируют процесс преобразования, за счет подъемной силы волны, подъема и опускания огромной массы груза, и перевод энергии рабочего механизма в количество оборотов генератора.

Рабочая модель имеет вид (рис.5 и рис.6), где находятся два вала, служащие, для лучшей фиксации вертикального положения зубчатых реек, при различном волнении поверхности моря, а остальные преобразующие детали конструкции, находятся с противоположных сторон вала.

Описание обозначений (рис.5. и рис.6.): 1. Груз. 2. Поплавок. 3. Зубчатая рейка. 4. Храповый механизм. 5. Опора. 6. Спиральная пружина внутри барабана. 7. Барабан. 8. Редуктор. 9. Генератор. 10. Вал. 11. Ограничитель. 12. Замок храпового механизма.

Данный проект, относится к возобновляемым источникам энергии, не наносит вреда окружающей среде, установленный в местах с образованием морских волн, способен к постоянному, максимально эффективному производству энергии.

Рис.5. Волновой преобразователь (вид с боку).

Рис.6. Волновой преобразователь (вид спереди).

Литература:

1. Возобновляемые источники энергии. Физико – Технические основы: учебное пособие / А. да Роза; пер. с англ. Под редакцией С. П. Малышенко, О.С. Попеля. – Долгопрудный: Издательский дом «Интеллект»; М.: Издательский дом МЭИ; 2010. – 704с.:ил.
2. Сичкарев В.И., Акулечев В.А. Волновые энергетические станции в океане. -М.: Наука, 1989.-132с.
3. Дьяков А.Ф., Морозкина М.В. Проблемы использования энергии волн. –М.: Энергоатомиздат, 1993.-176с.